

Деятельность предприятий автомобилестроения в условиях пандемии коронавируса

Кухтина Елизавета Константиновна, студент

Ерохина Елена Вячеславовна, д-р экон. наук, профессор, научный руководитель

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)), г.Калуга, Россия

В статье проанализирована деятельность предприятий автомобильной промышленности в период коронакризиса. Проанализирована статистика по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Российской Федерации за 2018-2020 гг. Определены тенденции развития автомобилестроительной отрасли. Рассмотрены меры государственной поддержки предприятий автомобилестроения в период пандемии. Проанализированы лидеры и аутсайдеры авторыннка РФ за 2020 г. Сделаны выводы по деятельности предприятий автомобилестроения в период пандемии.

Ключевые слова: экономические последствия пандемии коронавируса, промышленность, отрасль, пандемия, коронакризис, государственная поддержка, автомобильная промышленность, автомобилестроение.

В конце 2019 года весь мир столкнулся с угрозой пандемии нового коронавируса, в результате чего ряд государств, с целью обеспечения безопасности своих граждан и приостановке распространения инфекции, пошли на ряд запретов. Любой бизнес пострадал в той или иной степени и был вынужден понести затраты на закупку средств и проведения дегазации помещений, требовать от сотрудников и покупателей ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Годами сложившаяся система производства на промышленных

предприятиях не позволяет придерживаться всех противоэпидемиологических требований [1].

В период возникновения и распространения коронавирусной инфекции руководство промышленных предприятий ставило перед собой в качестве основной задачи защиту от рисков для здоровья, как сотрудников, так и их семей. Работа основной части сотрудников, связанных напрямую с производственным процессом, не может быть перенесена на удаленный режим работы. Таким образом, не на всех рабочих местах имеется возможность обеспечить социальную дистанцию.

Таблица 1. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Российской Федерации

Наименование, тыс. штук	Года			Абсолютный прирост (отклонение),+,-		Относительный прирост (отклонение)		
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019	2019/2018	2020/2019	2020/2018
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств	359,00	337,00	294,00	-22,00	-43,00	0,94	0,87	0,82
Автомобили легковые	1565,00	1525,00	1262,00	-40,00	-263,00	0,97	0,83	0,81
Автобусы (включая средства автотранспортные пассажирские с числом мест для сидения не менее 10)	45,80	-	-	-45,80	0,00	-	-	-
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т	-	14,30	13,60	14,30	-0,70	-	0,95	-
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 5 т	-	25,20	21,20	25,20	-4,00	-	0,84	-
Троллейбусы	0,18	0,19	0,32	0,01	0,13	1,04	1,69	1,76
Средства автотранспортные грузовые	157,00	156,00	143,00	-1,00	-13,00	0,99	0,92	0,91
Автокраны	2,94	2,97	2,79	0,03	-0,18	1,01	0,94	0,95
Автомобили пожарные	1,03	1,11	0,99	0,08	-0,12	1,08	0,89	0,96
Средства транспортные для комм.хоз. и содержания дорог	5,12	6,66	5,07	1,54	-1,59	1,30	0,76	0,99
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т	88,70	125,00	168,00	36,30	43,00	1,41	1,34	1,89
Прицепы и полуприцепы тракторные	6,20	6,60	7,10	0,40	0,50	1,06	1,08	1,15
Итого	2230,97	2200,02	1918,07	-30,95	-281,95	XX	XX	XX

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [4]

Кризис повлиял на 81% мировой рабочей силы, в том числе на 463 млн работников в сфере промышленности. Снижение спроса и предложения приводит к падению доходов предприятий, которые, в свою очередь, сокращают заработную плату и увольняют сотрудников [2].

Пандемия внесла свои коррективы в стратегические планы как предприятий, так и страны в целом. Покупатели, озадаченные эпидемиологической ситуацией, связанной с ней неопределенностью и снижением доходов, уменьшают свои расходы. Таким образом, происходит уменьшение спроса на продукты промышленности, в частности автомобильной. Введенные антикоронавирусные меры, а именно, закрытие автосалонов и ограничения на передвижения повлекли падение потребительского спроса на автомобили.

Резкое падение спроса и инвестиций в промышленность привело к снижению показателей во всех сегментах автомобильной промышленности.

Данные табл. 1 свидетельствуют о сокращении объемов производства продукции в 2020 году по сравнению с 2019 и 2018 годами. Снижение производства основных видов продукции в натуральном выражении наблюдалось по всем статьям, кроме производства троллейбусов, тракторных прицепов и полуприцепов, а также прицепов и полуприцепов с технически допустимой максимальной массой не более 0,75 т.

Наиболее сильно снижение было выражено в сегменте легковых автомобилей. По итогам прошлого года отрицательная динамика достигла -17% к уровню 2019 года. В сегменте автобусов и микроавтобусов снижение составило около 12%.

Динамика внутреннего выпуска грузовых автомобилей продемонстрировала менее выраженные негативные тренды, что было обусловлено сохранением спроса на коммерческий транспорт со стороны отраслей междугородних грузоперевозок и служб доставки, позитивно развивавшихся под влиянием пандемии. Тем не менее, в анализируемый период объем выпуска грузовых автомобилей в стране уменьшился с 156 тыс. штук до 143 тыс. штук [3].

Ведущие автопроизводители, такие как Ford, GeneralMotors, КАМАЗ и другие, стараясь выжить в период коронакризиса, переоборудовали свои производства на изготовление медицинских изделий: маски, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и их комплектующие, дезинфицирующие средства. Таким образом, предприятиям автомобилестроительной отрасли необходимо быть гибкими, быстро адаптироваться под изменения внешней среды и сосредоточиться на внедрении инноваций.

2020 год ознаменовался стремительным развитием рынка каршеринга, что, в свою очередь, является актуальной положительной тенденцией развития отечественного автопрома. Популяризация услуг каршеринга способствует увеличению объема продаж легковых автомобилей в B2B-сегменте. Так, заключение крупных контрактов на поставку

автомобилей каршеринговыми компаниями позволило ООО «Фольксваген Груп Рус» значительно увеличить объем продаж в 2019 году и обеспечить себе место в ТОП-3 автопроизводителей в 2020 году. Таким образом, доступность и комфорт эксплуатации каршеринга дает основания для предположения, что данная тенденция плотно и надолго войдет в российскую действительность, и ее влияние в перспективе 2021-2025 гг. будет только усиливаться.

B2C-сегмент в период коронавирусной инфекции имел тенденцию к значительному снижению спроса со стороны потребителей, основанную на ощутимом росте цен на автомобили и резком снижении реальных располагаемых доходов населения.

Несмотря на ограничения и сложности в работе предприятий, значимой тенденцией автомобильной промышленности на ближайшие 5 лет станет повсеместный запуск на российских заводах производства электроавтомобилей, а также беспилотников, однако сроки вывода продуктов на рынок сдвинутся на более поздние.

Что касается традиционных сегментов, то в перспективе следующих пяти лет выраженный рост ожидают только производители грузовых автомобилей. Для сегмента легковых автомобилей наиболее вероятно стагнация, ощутимый рост спроса может наблюдаться только в 2021-2022 годах, что будет обусловлено реализацией фактора «отложенного спроса» - так в этот период автомобили приобретут те потребители, которые отказались от покупки в 2019-2020 годах [3].

У российских автопроизводителей богатая история поддержки со стороны государства. Весной 2020 года, когда предпринимались основные антикризисные меры, правительство дополнительно выделило отрасли 25 млрд руб. (всего в 2020 г. - 56,1 млрд руб.). Деньги направили на традиционные программы стимулирования спроса: льготное автокредитование, автолизинг и опережающие закупки техники для государственных нужд. Минпромторг в июле также запустил программу поддержки операционного лизинга произведенных в стране автомобилей, по которой субсидируется 25%-ная скидка на авансовый платеж [5]. Таким образом, данные меры позволили обеспечить спрос на автомобильную продукцию, чтобы сберечь квалифицированных специалистов.

По новым для 2020 года направлениям льготного автокредитования - для работников государственных медучреждений и программе скидок при сдаче старого авто в трейд-ин - продано соответственно 2600 и 19 000 автомобилей. Кроме того, 46428 машин было реализовано по программе «Льготный лизинг», и 1790 автомобилей - по программе субсидирования газомоторной техники [6].

В январе - ноябре 2020 года в РФ было реализовано более 1,4 млн новых легковых автомобилей и LCV. Это на 9,9% меньше, чем за тот же период 2019 года [7].

Исходя из данных табл. 2 можно сделать вывод, что в качестве лидеров по продажам на российском рынке 2020 года выступали марки автомобилей LADA

(302,7 тыс. шт.), KIA (191,7 тыс. шт.) и Hyundai (145,9 тыс. шт.). В ТОП-10 марок большинство показывают падение продаж за 2020 год в сравнении с 2019, исключение составили только Skoda (+6,9%) и BMW (+1,5%). Наибольшее падение – у отечественного ГАЗ (-23,4%).

Таблица 2. Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ за 11 месяцев 2020 года

Марка автомобиля	Продажи, шт.	2020/2019, %	Доля, %
LADA	302 744	-7,3	21,3
KIA	181 706	-12,6	12,8
Hyundai	145 877	-10,1	10,2
Renault	116 262	-9,9	8,2
Volkswagen	91 727	-3,9	6,4
Skoda	84 930	+6,9	6,0
Toyota	82 420	-9,5	5,8
Nissan	51 332	-9,3	3,6
ГАЗ Коммерческие автомобили	42 319	-23,4	3,0
BMW*	38 344	+1,5	2,7

Источник: АЕБ (вкл. LCV), оценка АВТОСТАТ, (*) по данным регистраций в ГИБДД

Выделяемая Минпромторгом на 2021 год сумма в 17,5 млрд рублей направлена на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, субсидии на газомоторную технику, опережающие госзакупки автотранспорта, а также гранты Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства автокомпонентов [6].

Программы господдержки доказали свою эффективность. С ее помощью за 10 месяцев 2021 года продано более 220 тыс. автомобилей. Основываясь на данных пресс-службы Минпромторга, по программе льготного

автокредитования, на которую в 2020 году выделено 16,4 млрд рублей, реализовано 172,35 тыс. автомобилей [6].

Таким образом, сильнее всего кризис отразился на автомобильной промышленности. Снижение спроса, нехватка персонала, ограниченное предложение и принудительное закрытие предприятий сильно отразилось на экономике страны. Основной задачей для автомобилестроительных предприятий и промышленных в целом является структурная адаптация к новым реалиям рынка.

Литература:

[1] Иванкович Дарья Андреевна, Чуприна Артём Дмитриевич ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ // Бизнес-образование в экономике знаний. 2021. №1 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/promyshlennye-predpriyatiya-v-usloviyah-pandemii-koronavirusnoy-infektsii>; (дата обращения: 03.10.2021).

[2] Воздействие пандемии COVID-19 на промышленность и экологию // Счетная палата РФ URL: <https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-prom.pdf>; (дата обращения: 15.10.2021).

[3] РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ: ИТОГИ 2020 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ // SMARTCONSULT URL: <https://smartconsult.group/news/rossiyskiy-avtoprom-itogi-2020-goda-i-perspektivy-razvitiya>; (дата обращения: 16.10.2021).

[4] Промышленное производство // Федеральная служба государственной статистики URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/god17.htm>; (дата обращения: 17.10.2021).

[5] Меры господдержки автопрома попали в точку // Ведомости URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2020/11/02/845549-meri-gospodderzhki>; (дата обращения: 03.11.2021).

[6] Миллиарды на Ладу: как помогут автопрому в 2021 году // Известия URL: <https://iz.ru/1083779/anastasiia-pisareva/milliardy-na-ladu-kak-pomogut-avtopromu-v-2021-godu>; (дата обращения: 03.11.2021).

[7] Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ за 11 месяцев 2020 года // Автостат URL: <https://www.autostat.ru/infographics/46765/>; (дата обращения: 03.11.2021).